

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007258>
УДК 342.9

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С.А. Коркин, С.Н. Аббасова,
студенты 2 курса, специальности «Финансы»

Аннотация: В статье авторами рассмотрены основные понятия, связанные с административным правонарушением, административной ответственностью. Акцентируется внимание читателей на виды правонарушений несовершеннолетними лицами. Обобщен порядок привлечения несовершеннолетних лиц и их законных представителей к административной ответственности. Рассмотрены особенности применения административного наказания за правонарушения. Обоснованно, что несовершеннолетние лица, имеют, не только права, но и несут административную ответственность за свои проступки, в соответствии с административным законодательством.

Ключевые слова: административная ответственность, несовершеннолетние, правонарушение, штраф, правонарушения, субъекты правонарушений

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS

S.A. Korkin, S.N. Abbasova,
2nd year students, speciality "Finance"

Annotation: In the article, the authors consider the basic concepts related to an administrative offense, administrative responsibility. The attention of readers is focused on the types of juvenile delinquency. The procedure for bringing minors and their legal representatives to administrative responsibility has been generalized. The features of the application of administrative punishment for offenses are considered. It is justified that minors have not only rights, but also bear administrative responsibility for their misconduct, in accordance with administrative legislation.

Keywords: administrative responsibility, minors, offense, fine, offenses, subjects of offenses

Прежде чем говорить об особенностях административной ответственности несовершеннолетних, хотелось бы кратко остановиться на понятии «административное правонарушение», с наиболее типичными правонарушениями, которые совершаются несовершеннолетними [1-3].

Юристы говорят, что правонарушение – это противоправное деяние, то есть деяние, которое нарушает закон, которое идет против закона.

Правонарушения бывают: жестокие, особо опасные, это уголовное преступление, они всем известны как разбой и убийств; имущественного характера, например, кто-то взял деньги в долг и не отдает или, например, подросток ломает школьное имущество – это так называемое гражданско-правовые нарушения. Но нас интересуют административное правонарушение. Их много, и все они содержатся в кодексе об административных правонарушениях РФ.

Среди них есть те типичные, которые совершаются несовершеннолетними ежегодно. По статистике регистрируются более миллиона административных правонарушений, мы остановимся на трех группах.

Первая группа правонарушений, так называемые, в транспорте. Это известный всем безбилетный проезд, выброс мусора на линии железной дороги.

Вторая группа правонарушений, это нарушение правил дорожного движения. Поскольку несовершеннолетние не могут управлять автомобилем, а могут управлять лишь мотоциклом и мопедом, то эти правонарушения, конечно, связаны с управлением этими транспортными средствами и здесь мы бы обратили внимание на то, что нельзя водить мотоцикл или мопед без мотошлема, с не застегнутым шлемом, а также КоАП РФ запрещает перевозить пассажиров без мотошлема [4-6]. Также следует учесть, что несовершеннолетние очень часто становятся субъектами правонарушения, как пешеходы, то есть часто переходят улицу в неустановленных местах.

К третьей группе совершаемых несовершеннолетними проступков относятся нарушения, посягающие на общественный порядок. И в этой группе такие не безызвестные правонарушения, как мелкое хулиганство.

При этом, надо сказать, что закон не фиксирует четко те действия, которые подпадают под мелкое хулиганство. В общих чертах, статья 20.1 КоАП РФ описывает это правонарушение, как нарушение общественного порядка, которое сопряжено с посягательством на общественный порядок, с неуважением к гражданам и так далее. Следует отличать мелкое хулиганство от уголовного, разница, например, в следующем. Уголовное хулиганство – это деяние, которое совершается группой лиц или с применением оружия или может быть по мотивам, например, религиозной или национальной розни.

К нарушениям общественного порядка относятся такие правонарушения, как, распитие в общественных местах алкогольных напитков или даже просто появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, наркотического, или какого-то одурманивающего опьянения. Но здесь надо иметь в виду следующее. За распитие спиртных напитков, за появление в общественных местах в состоянии опьянения, лица которые достигли 16 лет, несут ответственность самостоятельно. А если лицо до 14 лет, то за данное правонарушение ответственность возлагается на их законных представителей.

Административная ответственность – это вид юридической ответственности, которая выражается в назначении административного наказания лицу, которое совершило правонарушение.

В случае, если несовершеннолетние привлекаются к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде за распитие спиртных напитков, обязательно проводится медицинское освидетельствование, и такое освидетельствование проводится только согласия родителей.

Ну и если говорить об ответственности родителей за правонарушения несовершеннолетних лиц, также необходимо отнести и несвоевременное получение паспорта. Паспорт необходимо получить в 14 лет. Положение о паспорте говорит о том, что для этого дается 30 дней с момента достижения 14-летнего возраста. Если обращаются за получением паспорта, превышая этот срок, то в этом случае возникает административная ответственность.

Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за так называемое, условное нарушение детского комендантского часа, когда несовершеннолетние появляются на улице без родителей в неустановленное время.

Надо отметить, что в последнее время фиксируется активное участие несовершеннолетних в публичных мероприятиях, к ним относятся: митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, собрания. Необходимо знать, что организация таких мероприятий регламентируются законом. Штрафы за участие, допустим, в незаконно организованных проводимых мероприятиях достаточно большие – до 20000 руб. на граждан. Поэтому прежде чем принимать участия в несанкционированных митингах, нужно вспомнить о том, какая серьезная мера административной ответственности может быть за это правонарушение.

Рассматривая особенности, которые установлены для процедуры привлечения несовершеннолетних к административной ответственности, необходимо отметить следующее.

Во-первых, эти особенности связаны с возрастом. Возраст привлечение к административной ответственности, по общему правилу – 16 лет.

В последнее время дискутируется вопрос снижение возраста административной ответственности до 14 лет, и в качестве примера можно привести, что в Беларуси такой возраст уже был установлен в 2003 году. Совершение правонарушения несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет согласно КоАП РФ является обстоятельством, которое смягчает ответственность, смягчает вину [1-8].

Вторая особенность заключается в том, что создаются специальные органы, которые ведут дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, это комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссии работают коллегиально и дела рассматриваются обязательно с участием прокурора и с уведомлением родителей, имеют право освободить несовершеннолетнего от административной ответственности с учетом обстоятельств совершения правонарушения, с учетом личности виновного и применить к нему меры которые предусмотрены другим законодательством.

В соответствии с административным законодательством, за административные проступки применяют различные меры наказания. Но в отношении несовершеннолетних не применяется административный арест, как мера наказания.

Распространенным административным наказанием в отношении несовершеннолетних лиц, является административный штраф, который налагается на данные категории и в том случае, если они не имеют самостоятельного заработка, не работают. В этом случае штраф будет уплачиваться или взыскиваться принудительно с родителей или законных представителей несовершеннолетнего.

Часто после совершения административного проступка применяется административное задержание, если такая мера применяется в отношении несовершеннолетних, необходимо обязательно сообщить родителям.

Административное задержание начинает исчисляться с того момента, когда человека доставили, ну допустим в отделении полиции, а вот время самого доставления (допустим по улице ведут от места совершения правонарушения до отделения полиции – этот промежуток времени называется доставление) не засчитывается в срок задержания.

Срок административного задержания: первое – до 3 часов, второе- 48 часов, где несовершеннолетних могут задержать только на три часа.

Таким образом, такие категории лиц, как несовершеннолетние, имеет права и обязанности, но также и несёт административную ответственность за

свои проступки. Эта ответственность зависит от возраста и тяжести совершённого поступка, и чтобы не допускать совершения проступков, нужно знать законодательство об административной ответственности. А также не совершать административных правонарушений, от этого будет лучше как вам, так и обществу в целом.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (дата обращения: 25.04.2021).

[2] Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 174-ФЗ) «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. (дата обращения: 01.05.2021).

[3] Агапов А.Б. Административное право: учебник. / А.Б. Агапов. // 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2016. 937 с. ISBN 978-5-9916-3271-3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/392833>. (дата обращения: 01.05.2021).

[4] Административное право. Учебник. / Б.В. Россинский, Ю.Н. Стариков. // 4-е изд., пересм. и доп. – М.: Норм-Инфра – М, 2019. 816 с. ISBN 978-5-91768-983-8. [Электронный ресурс]. – URL: <https://znanium.com/catalog/>. (дата обращения: 02.05.2021).

[5] Алехин А.П. Административное право Российской Федерации: Практикум. / Отв. редактор: проф. А.П. Алехин. // 2-е издание. – Москва: Зерцало-М, 2014. 256 с. ISBN 978-5-94373-244-7. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732447.html>. (дата обращения: 03.05.2021).

[6] Административное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. / Н.Ф. Попова. // 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 341 с. ISBN 978-5-534-05794-2. (дата обращения: 02.05.2021).

[7] Зубач А.В. Административное право. / А.В. Зубач. // Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2019. 530 с. ISBN 978-5-534-11013-5. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/456279>. (дата обращения: 03.05.2021).

[8] Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (постатейный) (Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков

Ю.В., Воробьев Н.И., Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., Корнеева О.В., Марченко Ю.А., Степаненко О.В., Томтосов А.А.). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/>. (дата обращения: 03.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (taking into account the amendments introduced by the Laws of the Russian Federation on amendments to the Constitution of the Russian Federation of 30.12.2008 N 6-FKZ, of 30.12.2008 N 7-FKZ, of 05.02.2014 N 2-FKZ, dated 21.07.2014 N 11-FKZ). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (date of access: 25.04.2021).

[2] Federal Law of 30.12.2001 N 195-FZ (as amended on 08.06.2020) (as amended and supplemented, entered into force in accordance with Federal Law of 08.06.2020 N 174-FZ) "Code of the Russian Federation on Administrative Offenses". [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. (date of access: 01.05.2021).

[3] Agapov A.B. Administrative law: textbook. / A.B. Agapov. // 9th ed., Rev. and add. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2016.937 p. ISBN 978-5-9916-3271-3. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/392833>. (date of access: 01.05.2021).

[4] Administrative law. Textbook. / B.V. Rossinsky, Yu.N. Starilov. // 4th ed., Rev. and add. – М.: Norm-Infra – М., 2019.816 p. ISBN 978-5-91768-983-8. [Electronic resource]. – URL: <https://znanium.com/catalog/>. (date of access: 02.05.2021).

[5] Alekhin A.P. Administrative law of the Russian Federation: Workshop. / Resp. editor: prof. A.P. Alekhine. // 2nd edition. – Moscow: Zertsalo-M, 2014.256 p. ISBN 978-5-94373-244-7. [Electronic resource]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785943732447.html>. (date of access: 03.05.2021).

[6] Administrative law: textbook and workshop for applied baccalaureate. / N.F. Popov. // 3rd ed., Rev. and add. – М.: Yurayt Publishing House, 2018.341 p. ISBN 978-5-534-05794-2. (date of access: 02.05.2021).

[7] Zubach A.V. Administrative law. / A.V. Toothpaw. // Textbook for open source software. – М.: Yurayt, 2019.530 p. ISBN 978-5-534-11013-5. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/456279>. (date of access: 03.05.2021).

[8] Commentary on the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation of 30.12.2001 N 195-FZ (itemized) (Amelin R.V., Bevzyuk E.A., Volkov Yu.V., Vorobiev N.I., Vakhrusheva Yu.N., Zherebtsov A.N., Korneeva

O.V., Marchenko Yu.A., Stepanenko O.V., Tomtosov A.A.). [Electronic resource].
– URL: <http://www.consultant.ru/cons/>. (date of access: 03.05.2021).

© С.А. Коркин, С.Н. Аббасова, 2021

Поступила в редакцию 22.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Коркин С.А., Аббасова С.Н. Административная ответственность несовершеннолетних // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 126-132. URL: <https://ip-journal.ru/>